

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6369000>
УДК 332 (575.3)

НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

М.Р. Сагторова,

доцент кафедры управление экономикой и маркетинг экономического факультета ГОУ “ХГУ имени академика Б.Гафурова”

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности кредитования малого и среднего предпринимательства. В тоже время акцентировано внимание на основных факторах, которые приводят к повышению степени риска по кредитованию, что снижает способность малых и средних предприятий получить кредит в банке. Рассмотрены причины отказа в предоставлении кредита для предприятий малого и среднего бизнеса. Подчеркивается, что предприятия малого и среднего бизнеса составляют особую группу риска для банков, что затрудняет их доступ к банковскому кредиту на благоприятных условиях. С этой точки зрения говорится о том, что нужно рассмотреть зарубежный опыт кредитования малого и среднего бизнеса и возможности его применения в современных условиях Таджикистана.

Ключевые слова: кредит, заемщик, банк, риск, информационное обеспечение, активы, доход, прибыль, ликвидный залог, рыночная экономика.

SOME FACTORS INFLUENCING LENDING TO SMALL AND MEDIUM BUSINESSES

Sattorova Manzurakhon Rakhmonovna

Associate Professor of the Department of Economic Management and Marketing of the Faculty of Economics of the State Educational Institution “KhSU named after academician B.Gafurov”

Abstract: This article discusses the features of lending to small and medium-sized businesses. At the same time, attention is focused on the main factors that lead to an increase in the risk of lending, which reduces the ability of small and medium-sized enterprises to obtain a loan from a bank. The reasons for the refusal to provide a loan for small and medium-sized businesses are considered. It is emphasized that small and medium-sized businesses constitute a special risk group for banks, which makes it difficult for them to access bank loans on favorable terms. From this point of view, it is said that it is necessary to consider foreign experience in lending to small and medium-sized businesses and the possibility of its application in the modern conditions of Tajikistan.

Key words: credit, borrower, bank, risk, information support, assets, income, profit, liquid collateral, market economy.

Рост рыночной экономики в Таджикистане предусматривает формирование предпринимательства и воспитание каждого предпринимателя. Решить эту проблему, сопряженную с преодолением довольно серьезных трудностей и психологических преград, очень непросто.

Динамика и движение экономических результатов предпринимательства в стране во многом определяются соответствующими положениями: правовой базой, формированием институциональной предпринимательской среды, уровнем государственной поддержки предпринимательских структур и др. [1-5]

Кредит на развитие бизнеса - это другими словами кредит на пополнение оборотных средств организации. Особенность кредитования на развитие бизнеса в том, что предприниматель может применять денежные средства на покупку большой партии товара или сырья для производства, увеличить действующее производство, приобрести дорогостоящее оборудование, нужное для расширения производства, а также может использовать эти средства для строительства или реконструкции объектов производственной недвижимости. Также такой вид кредитования предусматривает обязательное залоговое обеспечение, которым могут выступать объект недвижимости, оборудование, автотранспортные средства.

Банк будет изучать ликвидность залогового имущества, для того чтобы предохранить свою сторону в случае не возврата кредита [2-4].

На сегодняшний день коммерческие банки не кредитуют в полной степени малый и средний бизнес. Это связано с высоким риском для банков, появляющимся из-за краткосрочности предоставляемого кредита, неизменением ликвидного залога. Это приводит к тому, что уровень развития малого и среднего бизнеса в Таджикистане не подходит к требованиям рыночной экономики. А, как известно, именно субъекты малого и среднего бизнеса представляют фундаментальную часть реального сектора экономики.

Таблица №1 - Показатели выданных кредитов на предпринимательство за этот период

Отрасль	% выдачи кредита
производственное предпринимательство	33,7%
внешняя торговля	32,0%
Потребление	25,0%
Сельское хозяйство	10,0%
Услуги	8,4%
Строительство	8,8%

Согласно официальным статистическим данным (таблица №1), из общего объема выданных кредитов на производственное предпринимательство приходится 33,7%, и в разрезе отраслей наибольшая часть на внешнюю торговлю (32,0%), потребление (25,0%), сельское хозяйство (10,0%), услуги (8,4%), строительство (8,8%). Средневзвешенная процентная ставка по выданным кредитам в национальной валюте за этот период составила 28,5% и в иностранной валюте 16,7%, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соответственно больше на 0,8 процентных пункта и меньше на 3,3 процентных пункта. [1]

Рисунок 1. Сравнительная характеристика условий кредитования предприятий малого и среднего бизнеса в Таджикистане, странах Европы и Центральной Азии и развитых странах

К факторам, способствующим развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Таджикистан, следует отнести снижение административных барьеров.

К ключевой группе институциональных проблем отнесено недостаточное развитие системы кредитования и сети организаций, выдающих займы малым и средним предприятиям.

По данным Всемирного банка Республика Таджикистан по сравнению с другими странами СНГ уступает по показателям благоприятности условий ведения бизнеса и выдачи кредита для предпринимательской деятельности и занимает последнее место.

Можно выделить основные факторы, которые приводят к увеличению степени риска по кредитованию, что уменьшает способность малых и средних предприятий взять кредит в банке.

Во - первых, недостаток собственных средств, этот фактор усугубляет состояние предприятия с точки зрения его кредитоспособности, ухудшается соотношение между собственным и заёмным капиталом. Соответственно, увеличивается степень риска, который берет на себя банк при кредитовании .

Во - вторых, большое значение имеет информационное обеспечение. На рынке практически нет качественной информации о состоянии малых и средних предприятий.

Третий фактор - степень риска по кредитованию малых и средних предприятий- связан с их репутацией. Банки собирают необходимую информацию о предприятиях, формируя собственное представление об их положении. Если предприятия погашают свои кредиты согласно графику, то у предприятия начинает формироваться благоприятная кредитная история, которая повышает в дальнейшем шанс получить очередную ссуду в будущем,

причем, вероятно, на более выгодных условиях, поэтому построение таких взаимоотношений требует времени. Формирование положительной репутации предприятия - это выполнение предприятием своих платежных обязательств, вследствие чего банк может предоставить более низкие ставки по сравнению с теми, которые предполагаются новым, еще не известным должникам.

Четвертый фактор - степень риска по кредитованию предприятий малого и среднего бизнеса - связан с тем, что определенная часть активов носит специфический характер. Выражаются они в следующем:

- данные активы сложно сбыть на вторичном рынке, поскольку не для всех активов рынок развит в достаточной степени;
- специфические активы далеко не всегда могут выступать в качестве обеспечения по кредиту, поскольку они неразрывно связаны с конкретной фирмой (например, какое-либо специализированное оборудование) и возможность их переуступки по определению ограничена.

К другим причинам отказа в предоставлении кредита можно отнести:

- риск, который связан с сильной зависимостью предприятия от одного лица или небольшой группы лиц;
- непредсказуемые факторы, такие, как болезнь, семейные конфликты и т.д.
- невозможность разграничения права собственности на активы между частным лицом или предприятием;
- неспособность управляющих предприятий объяснить кредитным экспертам цели и задачи бизнеса;
- нежелание банков иметь дело с предприятиями малого и среднего бизнеса, поскольку работа с крупными предприятиями может быть более простой и выгодной.
- высокие операционные издержки по кредиту (связанные с оформлением операции, оказанием услуг по подготовке заявки на получение кредита, ее рассмотрением, проверкой обеспечения, отслеживанием соблюдения графика погашения кредита) относительно показателя прибыли, которую банк сможет получить. [4, с.173]

Таким образом, предприятия малого и среднего бизнеса составляют особую группу риска для банков, что затрудняет их доступ к банковскому кредиту на благоприятных условиях.

Одним из путей решения данной задачи должно стать дальнейшее развитие и усовершенствование кредитных отношений между кредитными учреждениями, а особенно коммерческими банками и субъектами малого и среднего бизнеса.

Данное решение можно считать актуальным еще и потому, что именно коммерческие банки пока являются для заемщиков – субъектов

малого и среднего бизнеса - единственным реально доступным источником заемных средств [5-8].

В заключении к проблеме кредитования банками субъектов малого и среднего бизнеса попытаемся выявить проблемы и предложить пути их решения.

Для достижения данной цели надо изучить некоторые задачи:

- нужно рассмотреть роль малого и среднего бизнеса в экономике нашего государства;
- изучить кредитование как основной источник финансовых ресурсов субъектов малого и среднего бизнеса, а также систему анализа кредитоспособности заемщика;
- провести анализ банковского участия в кредитовании малых и средних предприятий;
- выявить проблемы и предложение некоторых рекомендаций по улучшению механизма кредитования субъектов малого и среднего бизнеса;
- рассмотреть зарубежный опыт кредитования малого и среднего бизнеса и возможности его применения в современных условиях Таджикистана.

Список литературы

1. www.nbtj.org - официальный сайт Национального банка Республики Таджикистан
2. Горчаков А.А., Половников В.А. Тенденции развития кредитного рынка России «Банковское дело».
3. Лаврушина О. И. «Банковское дело». Москва. 2009 - 352 с.
4. Леонова К. С. Необходимость и возможные последствия цифровизации российской экономики//Экономика и бизнес: теория и практика. 2017. №12. С. 103-105.
5. Малышева Г.А. О Социально-политических вызовах и рисках цифровизации российского общества//Власть. 2018. Т. 26. № 1. С. 40-46.
6. Программа цифровой экономики Российской Федерации на период до 2024 года. Москва. РАН. 2016. Стр. 36
7. Русанов Ю.Ю., Агаев Э.Г. Банковские риски в работе с малым бизнесом.//Банковское дело. 2009. №7
8. Щербаков М. А. Современные тенденции банковского кредитования малых и средних предприятий в РФ//Молодой ученый - 2014. - №20. - С. 447-449.

Bibliography (Transliterated)

1. www.nbtj.org - official website of the National Bank of the Republic of Tajikistan
2. Gorchakov A.A., Polovnikov V.A. Trends in the development of the Russian credit market "Banking".
3. Lavrushina O. I. "Banking". Moscow. 2009 - 352 p.
4. Leonova K. S. Necessity and possible consequences of digitalization of the Russian economy // Economics and business: theory and practice. 2017. No. 12. pp. 103-105.
5. Malysheva G.A. On Socio-Political Challenges and Risks of Digitalization of Russian Society // Power. 2018. V. 26. No. 1. S. 40-46.
6. The program of the digital economy of the Russian Federation for the period up to 2024. Moscow. RAN. 2016. Pp. 36
7. Rusanov Yu.Yu., Agaev E.G. Banking risks in working with small businesses.//Banking. 2009. No. 7
8. Shcherbakov M. A. Current trends in bank lending to small and medium-sized enterprises in the Russian Federation//Young scientist - 2014. - No. 20. - S. 447-449.

© Г.М. Жуматова, 2022

Поступила в редакцию 7.02.2022
Принята к публикации 15.02.2022

Для цитирования:

Сатторова М.Р.. Некоторые факторы, влияющие на кредитование малого и среднего бизнеса // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-2(16). С. 156-162. URL: <https://ip-journal.ru/>